

Akıllı Şehir Kapsamında Dijital Bankacılık Sistemlerinin Güvenlik Analizi

Buse Nur Karadeniz

Bilgisayar Mühendisliği

Beykent Üniversitesi

İstanbul, Türkiye

2203022024@student.beykent.edu.tr

I. GİRİŞ

Günümüzde akıllı şehir konseptleri, teknolojinin gelişmesiyle birlikte sadece altyapı yönetimini değil, finansal hizmetleri de kapsayan entegre bir yapıya dönüşmektedir. Bu çalışmada ele alınan **DigiBank**, vatandaşların şehir içi hizmetlerden (ulaşım, enerji, vergi vb.) yararlanırken bankacılık işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayan entegre bir akıllı şehir sistemi bileşenidir.

Geleneksel bankacılık sistemlerinin aksine, akıllı şehir ekosistemlerine entegre edilen finansal modüller, daha geniş bir saldırı yüzeyine sahiptir. Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazları, mobil erişim noktaları ve üçüncü parti ödeme geçitleri, siber güvenlik risklerini artırmaktadır. Bu projede, "güvenlik odaklı tasarım" (security by design) yaklaşımı benimsenerek, yetkisiz erişim, veri ihlali ve hizmet aksatma (DoS) gibi tehditlere karşı dayanıklı bir mimari hedeflenmiştir.

Rapor kapsamında; sistemin aktörleri ve kullanım senaryoları (Use Case), yazılım mimarisi (Class Diagram), olası tehditlerin analizi ve bu tehditlere karşı geliştirilen güvenli arayüz prototipleri detaylandırılmıştır. Amaç, kullanıcı deneyiminden ödün vermeden, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik (CIA) ilkelerini sağlayan sürdürülebilir bir bankacılık altyapısı sunmaktır.

I. ABSTRACT

Network and Computer Security-Oriented Design for DigiBank in Smart City Systems

This study presents a network and computer security-oriented design of DigiBank, a digital banking module integrated into a smart city

automation system. The proposed architecture focuses on network-level threats such as Distributed Denial of Service (DDoS), Man-in-the-Middle (MITM) attacks, packet sniffing, and unauthorized access attempts that may arise in hybrid-cloud and IoT-based environments. Secure communication protocols, firewall mechanisms, intrusion detection systems (IDS), and network segmentation strategies are incorporated to enhance system resilience.

Kali Linux-based attack simulations and Cisco Packet Tracer network topology modeling are utilized to evaluate potential risks and countermeasures. The results demonstrate that combining software-level security mechanisms with robust network defense strategies significantly strengthens the overall security posture of smart city digital banking systems.

Keywords: Smart City, Digital Banking, Network Security, Computer Security, Threat Modeling.

II. AĞ MİMARİSİ VE SİSTEM GENEL YAPISI

DigiBank projesinin mimarisi, modülerlik ve güvenlik prensipleri gözetilerek tasarlanmıştır. Sistem; kullanıcılar, finansal servisler ve şehir yönetim birimleri arasındaki etkileşimi koordine eden dört ana aktör üzerine kuruludur. Bilgisayar ağ güvenliği perspektifinden bakıldığında, DigiBank sistemi çok katmanlı bir ağ mimarisi üzerinde konumlandırılmıştır. Sistem; kullanıcı uç cihazları, şehir içi IoT sensörleri, bankacılık sunucuları ve bulut altyapısı arasında gerçekleşen veri trafiğini yönetmektedir. Bu iletişim yapısı, ağ üzerinden gerçekleştirilebilecek saldırılara (DDoS, yetkisiz erişim, paket dinleme) açık olabileceğinden, güvenli ağ tasarımı proje mimarisinin temel bileşenlerinden biri olarak ele alınmıştır.

USE CASE DİYAGRAMI

Sistemin fonksiyonel gereksinimleri ve aktörlerin yetkileri Use Case diyagramında modellenmiştir. Bu modelde "Kullanıcı (Vatandaş)", "Bankacılık Servisi", "Şehir Yöneticisi" ve "Güvenlik Otoritesi"

olmak üzere dört temel paydaş bulunmaktadır. Güvenli bir oturum açma (login) sürecinden sonra aktif hale gelen sistemde; kullanıcılar Bankacılık Servisi aracılığıyla hem itibari para (fiat) hem de kripto para ile ödeme yapabilmektedir. Tüm kritik finansal işlemler ve sisteme giriş süreçleri, güvenlik katmanı olarak "İki Adımlı Doğrulama" (2FA) ile koruma altına alınmıştır. Ayrıca, kullanıcılar aynı arayüz üzerinden ev ışıklarını yönetme veya şehir hizmetlerini görüntüleme imkanına sahipken; Güvenlik Otoritesi, trafik ışığı manipülasyonu veya yetkisiz giriş denemeleri gibi sistemdeki şüpheli aktiviteleri izlemek ve müdahale etmekle yükümlüdür. Ağ güvenliği kapsamında, sistem üzerindeki tüm kullanıcı ve servis etkileşimleri güvenli ağ kanalları üzerinden gerçekleştirilmekte olup, kritik işlemler yalnızca yetkilendirilmiş ağ segmentlerinden erişilebilecek şekilde sınırlandırılmıştır.

ŞEKİL 1: DigiBank Use Case Diyagramı

CLASS DİYAGRAMI

Bu sınıf diyagramını, DigiBank'ın entegre akıllı şehir sistemi bileşenleri ve yazılımsal mimari ilişkilerini göstermektedir. Sistemin merkezinde bulunan **DigiBankUygulaması** sınıfı; bildirimlerin tetiklenmesinden, ödeme işlemlerinin ayrılmasından ve kullanıcı kimliğinin doğrulanmasından sorumludur. Bu ana yapıyla bağlantılı olan **BankacılıkServisi** sınıfı, fiat ve kripto para tabanlı ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlarken; kripto para işlemleri için **KriptoAdaptör** kullanılarak "Adaptör" tasarım deseni uygulanmıştır. Şehrin merkezi yönetimini sağlayan **ŞehirDenetleyicisi** sınıfı, "Singleton" tasarım deseni ile sistem genelinde kontrollü ve tek bir kontrol noktası oluşturur. Ayrıca, şüpheli

faaliyetleri belirleyerek ilgili aktörlere uyarı gönderen **SensörSistemi**, "Observer (Gözlemci)" tasarım deseni aracılığıyla gerçek zamanlı bir bildirim oluşturma kapasitesine sahiptir. Ağ güvenliği açısından değerlendirildiğinde, sınıflar arası iletişim yalnızca tanımlı servis arayüzleri üzerinden sağlanmakta, doğrudan veri erişimleri engellenmektedir. Bu yaklaşım, ağ üzerinden gerçekleştirilebilecek yetkisiz erişim ve veri sızdırma saldırılarına karşı ek bir koruma katmanı oluşturmaktadır.

ŞEKİL 2: Class Diyagramı

III.AĞ ve BİLGİSAYAR GÜVENLİĞİ TEHDİT ANALİZİ VE TEHDİT MODELİ

DigiBank sisteminin bilgisayar ağ güvenliği açısından tehdit analizi, öncelikle ağ üzerinden iletilen verilerin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini (CIA) tehdit eden unsurların belirlenmesiyle başlatılmıştır. Akıllı şehir altyapılarında kullanılan IoT cihazları, kullanıcı uç sistemleri ve hibrit bulut sunucuları arasındaki yoğun veri trafiği, DigiBank sistemini ağ tabanlı saldırılara karşı hassas hale getirmektedir.

Bu kapsamda, tehdit modelleme sürecinde ağ seviyesinde karşılaşılabilecek başlıca saldırı türleri; Dağıtık Hizmet Engelleme (DDoS) saldırıları, Man-in-the-Middle (MITM) saldırıları, paket dinleme (Packet Sniffing) ve yetkisiz ağ erişimleri olarak

belirlenmiştir. DDoS saldırıları, sistemin erişilebilirliğini hedef alarak bankacılık ve şehir hizmetlerinin kullanılamaz hale gelmesine neden olabilirken; MITM ve paket dinleme saldırıları, kullanıcı kimlik bilgilerinin ve finansal verilerin ele geçirilmesi riskini doğurmaktadır. Ayrıca, açık veya yanlış yapılandırılmış ağ portları, yetersiz firewall kuralları ve şifrelenmemiş iletişim kanalları, saldırganların sistem ağına sızmasını kolaylaştıran önemli risk faktörleri olarak değerlendirilmiştir. Bu nedenle, tehdit modeli yalnızca yazılım bileşenlerini değil, aynı zamanda ağ topolojisi, yönlendiriciler, anahtarlar ve güvenlik duvarları gibi ağ bileşenlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bilgisayar güvenliği açısından ise, ağ üzerinden sisteme erişen istemci ve sunucu sistemlerde meydana gelebilecek yetkisiz erişimler, zararlı yazılım bulaşmaları ve ayrıcalık yükseltme girişimleri potansiyel tehditler arasında yer almaktadır. Bu tehditlerin etkisini azaltmak amacıyla, ağ güvenliği önlemleri yazılım seviyesindeki kimlik doğrulama ve yetkilendirme mekanizmaları ile ele alınmıştır. Bununla birlikte, yazılım seviyesinde oluşabilecek tampon bellek taşmaları, hatalı girdi işleme ve yetki sınırlarının ihlali gibi güvenlik zafiyetleri, ağ üzerinden başlatılan saldırıların etkisini artırabileceğinden, tehdit modeli ağ ve yazılım güvenliğini birlikte ele alan bütüncül bir yaklaşım ile oluşturulmuştur.

IV. MOCKUP TASARIMLARI

ŞEKİL 3: GİRİŞ, DOĞRULAMA, ANA SAYFA EKRANI

ŞEKİL 4: YÖNETİCİ VE HESAP EKRANI

V. SÖZDE KOD

START

// KULLANICI GİRİŞ VE KİMLİK DOĞRULAMA //

Kullanıcı sisteme giriş yapmak ister

IF kullanıcı adı ve parola doğru ise THEN

Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) başlat

Kullanıcıya doğrulama kodu gönder

IF MFA doğrulama kodu doğru ise THEN

Kullanıcıya sistem erişimi ver

ELSE

Giriş reddedilir

Güvenlik birimine uyarı gönder

END

ENDIF

ELSE

Giriş reddedilir

END

ENDIF

// ÖDEME İŞLEMİ (FIAT / KRİPTO)//

Kullanıcı ödeme türünü seçer

IF ödeme türü = Fiat Ödeme THEN

Bankacılık Servisi üzerinden ödeme işlemini gerçekleştir

```
ELSE IF ödeme türü = Kripto Para Ödemesi THEN
    Kripto Adaptörü kullanarak ödeme işlemini
    gerçekleştir
ENDIF
Ödeme sonucu kullanıcıya bildirilir
// AĞ TRAFİĞİ İZLEME VE DDoS TESPİTİ//
Sistem ağ trafiğini sürekli olarak izler
IF gelen paket sayısı normal eşik değerinin
üzerindeyse THEN
    Olası DDoS saldırısı tespit edilir
    Firewall üzerinden kaynak IP adresi geçici olarak
    engellenir.
    Güvenlik yöneticisine uyarı gönderilir.
ENDIF
// GÜVENLİ İLETİŞİM VE ERİŞİM
KONTROLÜ//
IF bağlantı şifrelenmemiş (SSL/TLS yok) ise
THEN
    Bağlantı reddedilir
    Kullanıcıya güvenli bağlantı uyarısı gösterilir
ENDIF
IF yetkisiz bir ağ segmentinden erişim denemesi
algılanırsa THEN
    Erişim isteği iptal edilir
    IDS (Intrusion Detection System) uyarı üretir
    Olay güvenlik loglarına kaydedilir
ENDIF
// ŞÜPHELİ AKTİVİTE VE ANOMALİ TESPİTİ//
Sistem tüm işlemleri izler
IF olağan dışı işlem paterni veya yüksek tutarlı
transfer algılanırsa THEN
    İşlem askıya alınır
    Kullanıcı bilgilendirilir
    Güvenlik otoritesine anlık bildirim gönderilir
ENDIF
// VERİ KAYDI VE LOG YÖNETİMİ//
```

Tüm başarılı işlemler güvenli veri tabanına kaydedilir

Ağ ve güvenlik olayları zaman damgası ile log dosyasına yazılır

END

Bu sözde kod, DigiBank entegre akıllı şehir sisteminde kullanıcı erişimi, finansal işlemler ve ağ güvenliği kontrollerinin temel mantıksal akışını göstermektedir. Sistem, kullanıcı girişlerinde çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) mekanizmasını uygulayarak yetkisiz erişimleri engellemektedir. Kullanıcı kimliği doğrulandıktan sonra, fiat para ve kripto para tabanlı ödeme işlemleri güvenli bankacılık servisleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Ağ güvenliği açısından, sistem gelen ve giden ağ trafiğini sürekli olarak izleyerek olağandışı paket yoğunluklarını tespit etmekte ve olası Dağıtık Hizmet Engelleme (DDoS) saldırılarına karşı otomatik savunma mekanizmaları devreye almaktadır. Ayrıca, yalnızca şifreli iletişim kanalları (SSL/TLS) üzerinden yapılan bağlantılara izin verilmekte, yetkisiz ağ segmentlerinden gelen erişim denemeleri ise IDS (Intrusion Detection System) tarafından engellenerek güvenlik loglarına kaydedilmektedir.

Son olarak, sistem üzerinde gerçekleştirilen tüm başarılı işlemler güvenli veri tabanına kaydedilmekte; şüpheli aktiviteler ve anomali durumları anlık olarak güvenlik birimlerine bildirilmektedir. Bu yaklaşım, DigiBank sisteminde yazılım ve ağ güvenliğinin birlikte ele alındığı bütüncül bir savunma mimarisini ortaya koymaktadır.

VII.PROTOTİP UYGULAMASI

Bu bölümde, DigiBank sisteminin bilgisayar ağ güvenliği perspektifinden işlevselliğini doğrulamak amacıyla geliştirilen Java tabanlı prototip uygulama ele alınmıştır. Prototip, kullanıcı-sunucu etkileşimlerini, ağ üzerinden gerçekleşen veri akışlarını ve güvenlik mekanizmalarının gerçek zamanlı davranışını simüle edecek şekilde tasarlanmıştır. Sistem mimarisinin işlevselliğini doğrulamak ve veri akışını test etmek amacıyla Java tabanlı bir prototip geliştirilmiş olup, **Şekil 5**'te uygulamanın geliştirme ortamındaki (IDE) anlık

durumu sunulmuştur. Görselin sol panelinde; sistemin arka uç (Backend) mantığını simüle eden, veri tabanı bağlantılarını yöneten ve Thread.sleep fonksiyonları ile sunucu yanıt süreleri ile ağ gecikmelerini temsil eden kaynak kodları yer almaktadır. Sağ panelde ise bu kodların derlenmesi (javac) ve çalıştırılmasıyla oluşan canlı veri trafiği izlenmektedir. Bu log kayıtlarında; sistemin 192.168.1.45 IP adresi üzerinden başlatıldığı, veri tabanı bağlantısının başarıyla kurulduğu, kullanıcının (Ali) sisteme giriş isteği gönderdiği ve şifre doğrulamasının ardından MFA (Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama) protokolünün devreye girdiği adım adım görülmektedir. Üretilen 2FA kodunun (555414) doğru girilmesiyle birlikte kullanıcıya "RESIDENT" (Vatandaş) rolü atanarak güvenli oturumun açılması, teorik güvenlik tasarımının pratikte de başarıyla çalıştığını kanıtlamaktadır. Bilgisayar ağ güvenliği kapsamında, prototip uygulamada istemci ile sunucu arasındaki iletişim süreci gözlemlenmiş ve ağ gecikmeleri, bağlantı kopmaları ve yoğun trafik senaryoları simüle edilmiştir. Bu testler sırasında, sistemin şüpheli bağlantı denemelerini tespit ederek güvenlik loglarına kaydettiği ve olağandışı ağ davranışlarında uyarı ürettiği gözlemlenmiştir. Böylece, yazılım seviyesindeki güvenlik kontrollerinin ağ güvenliği mekanizmaları ile çalıştığı doğrulanmıştır.

ŞEKİL 5: Java tabanlı DigiBank prototip uygulamasında kullanıcı doğrulama, ağ gecikmesi simülasyonu ve güvenlik loglarının izlenmesi.

Kod tabanlı doğrulamanın tamamlayıcısı olarak, kullanıcı arayüzü (GUI) üzerinden de uçtan uca fonksiyonel testler gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki ekran görüntülerinde (Şekil 6); kullanıcının sisteme güvenli girişi, SMS ile çift faktörlü doğrulama (MFA) adımları ve vatandaş kontrol paneli arayüzü sırasıyla sunulmuştur. Ayrıca sistemin savunma mekanizmalarını doğrulamak adına yapılan testlerde; hatalı kod girişlerinde veya şüpheli işlem denemelerinde arayüzün işlemi otomatik olarak

engellediği ve güvenlik birimlerine uyarı mesajı gönderdiği (Anomali Tespiti) doğrulanmıştır.

VIII.İZLEMLER

Bu çalışmada geliştirilen DigiBank prototip sistemi, bilgisayar ağ güvenliği perspektifinden test edilerek çeşitli senaryolar altında gözlemlenmiştir. İstemci ve sunucu arasındaki iletişim sürecinde, şifreli bağlantıların (TLS) aktif olarak kullanıldığı ve yetkisiz erişim denemelerinin ağ seviyesinde engellendiği tespit edilmiştir.

Ağ trafiği izleme sürecinde, olağandışı paket yoğunluklarının ve tekrar eden bağlantı taleplerinin sistem tarafından şüpheli davranış olarak algılandığı ve bu durumların güvenlik loglarına kaydedildiği gözlemlenmiştir. Özellikle DDoS benzeri saldırı simülasyonlarında, sistemin yanıt süresinin kontrollü şekilde yavaşladığı ancak hizmetin tamamen kesilmediği görülmüştür.

Kali Linux ortamında gerçekleştirilen temel ağ saldırı denemeleri sırasında, IDS/IPS mekanizmalarının aktif şekilde çalıştığı ve saldırı kaynaklı IP adreslerinin otomatik olarak kısıtlandığı belirlenmiştir. Bu gözlemler, DigiBank sisteminin ağ tabanlı tehditlere karşı dayanıklı bir mimariye sahip olduğunu göstermektedir.

IX.DAĞITIM VE RİSK GÖZLEMLERİ

DigiBank Alpha prototip sistemi, hibrit bulut mimarisi kapsamında genel amaçlı bir public cloud ortamında test amaçlı olarak dağıtılmıştır. Dağıtım sürecinde, istemci-sunucu iletişimi, API erişimleri ve veri tabanı bağlantıları ağ güvenliği açısından gözlemlenmiştir.

Dağıtım sonrası yapılan gözlemlerde, açık ağ portlarının potansiyel saldırı yüzeyi oluşturduğu ve yanlış yapılandırılmış güvenlik gruplarının yetkisiz erişim riskini artırabileceği tespit edilmiştir. Özellikle dış ağdan gelen yüksek frekanslı isteklerin, servis sürekliliğini tehdit edebileceği gözlemlenmiştir. Bu risklere karşı, güvenlik duvarı kuralları, ağ segmentasyonu ve IP tabanlı erişim kısıtlamaları uygulanmıştır. Ayrıca, ağ trafiği izleme araçları kullanılarak anormal veri akışları tespit edilmiş ve saldırı girişimleri loglanmıştır. Bu dağıtım süreci, hibrit bulut ortamlarında ağ güvenliği önlemlerinin yapılandırma aşamasında ele alınmasının kritik önemini açıkça ortaya koymuştur.

ŞEKİL 6: Kullanıcı Arayüzü, İşlem Akışları ve Güvenlik Uyarıları Ekranları

X.KALİ LINUX İLE SALDIRI SİMÜLASYONU

Sistemin ağ güvenliği zafiyetlerini analiz etmek amacıyla sanal makine (VirtualBox) üzerinde Kali Linux işletim sistemi kurulmuştur. Bu ortamda, hedef DigiBank sunucusuna yönelik saldırı simülasyonları öncesinde ağ arayüzleri yapılandırılmış, IP adresi doğrulanmış ve istemci-sunucu erişilebilirliği terminal üzerinden test edilmiştir. Bu aşama, saldırı senaryolarının gerçekçi bir ağ ortamında uygulanabilmesi için temel hazırlık niteliği taşımaktadır.

Şekil 7: Kali Linux sanal makine giriş ekranı

Ddos Saldırı Simülasyonu

Hedef sunucunun hizmet sürekliliğini ve yoğun ağ trafiği altındaki davranışını analiz etmek amacıyla Hizmet Engelleme (DoS/DDoS) saldırı senaryosu simüle edilmiştir. Bu kapsamda, saldırgan makine üzerinden hedef IP adresine yönelik yüksek frekanslı ICMP (Ping) paket gönderimi başlatılarak yapay bir trafik yoğunluğu oluşturulmuştur. Terminal çıktılarında elde edilen veriler ışığında; sunucunun gelen paketlere yanıt verme süresi (latency), paket kaybı (packet loss) oranları ve sistemin erişilebilirliği anlık olarak izlenmiştir. Elde edilen gözlemler doğrultusunda, yoğun ICMP trafiği altında sunucunun yanıt süresinde artış ve belirli oranlarda paket kaybı meydana geldiği görülmüştür. Buna karşın, sistemin tamamen erişilemez hale gelmediği ve hizmetin kontrollü şekilde sürdürüldüğü tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, DigiBank sisteminde uygulanan ağ güvenliği önlemlerinin, temel seviyedeki Hizmet Engelleme saldırılarına karşı belirli bir dayanıklılık sağladığını göstermektedir.

Şekil 8: Kali Linux üzerinden hedef DigiBank sunucusuna yönelik ICMP tabanlı DDoS saldırı simülasyonu.

Şekil 9: Kali Linux üzerinden hedef DigiBank sunucusuna yönelik ICMP tabanlı DDoS saldırı simülasyonu.

Şekil 10: DDoS saldırısı sırasında kullanılan terminal komutları ve ağ trafiği çıktıları.

XI. CISCO PACKET TRACER İLE AĞ TASARIMI VE YAPILANDIRILMASI

Bu bölümde, DigiBank sisteminin temel ağ altyapısı Cisco Packet Tracer simülasyon ortamı kullanılarak modellenmiştir. Çalışma kapsamında bir istemci bilgisayar (PC), bir anahtar (Switch), bir yönlendirici (Router) ve bir sunucu (Server) içeren basit bir Yerel Alan Ağı (LAN) topolojisi oluşturulmuştur.

Oluşturulan topolojide PC ve Server cihazları switch üzerinden router'a bağlanmıştır. Router üzerinde GigabitEthernet0/0 arayüzüne 192.168.1.1/24 IP adresi atanmış ve arayüz aktif hale getirilmiştir. PC cihazına ise 192.168.1.2/24 statik IP adresi verilmiş, varsayılan ağ geçidi olarak router IP adresi tanımlanmıştır.

Ağ yapılandırmasının doğruluğunu test etmek amacıyla, PC cihazından router IP adresine ICMP (ping) protokolü kullanılarak bağlantı testi gerçekleştirilmiştir. Yapılan bağlantı testi sonucunda paket kaybı yaşanmadığı ve tüm paketlerin başarıyla iletildiği gözlemlenmiştir. Bu sonuç, ağ topolojisinin doğru şekilde yapılandırıldığını ve cihazlar arası iletişimin sorunsuz çalıştığını göstermektedir.

Şekil 11: Cisco Packet Tracer ağ topolojisi

Şekil 12: Router üzerinde GigabitEthernet0/0 arayüzüne IP adresi atanması ve arayüz durumunun gösterimi

Şekil 13: PC ile router arasında gerçekleştirilen ping testi sonucu

XII. YAZILIMIN TEKNİK UYGULAMALARI

Bu bölümde, DigiBank sisteminin yazılım mimarisinin Java programlama dili ile nasıl gerçekleştirildiği, kullanılan tasarım kalıplarının kod seviyesindeki uygulamaları ve bu yapıların bilgisayar ağ güvenliği mekanizmalarıyla olan ilişkisi ele alınmıştır. Özellikle, yazılım bileşenlerinin ağ üzerinden gerçekleşen iletişimlerde güvenli ve kontrollü veri akışı sağlaması hedeflenmiştir.

Tasarım Kalıplarının Uygulanması

Sistemin modülerliği ve akıllı şehir altyapısına uyumu için üç temel kalıp koda entegre edilmiştir:

- **Singleton Pattern (Tekil Nesne):** Akıllı şehir kaynaklarını yöneten *ŞehirDenetleyicisi* sınıfı, sistem genelinde tek bir örnek (instance) olarak tasarlanmıştır. Bu yapı sayesinde, ağ üzerinden gelen çoklu isteklerin tek bir merkezi kontrol noktası üzerinden yönetilmesi sağlanarak tutarsız durumların ve yetkisiz erişimlerin önüne geçilmiştir.

- **Adapter Pattern (Adaptör):** Farklı arayüzlere sahip kripto para ödeme sistemleri (Bitcoin, Ethereum), *KriptoAdapter* sınıfı aracılığıyla bankanın standart *OdemeServisi* arayüzüne uyarlanmıştır. Bu yaklaşım, ağ üzerinden gelen farklı protokol ve veri formatlarının güvenli bir şekilde işlenmesine olanak sağlamaktadır.

• **Observer Pattern (Gözlemci):** Hesap üzerindeki şüpheli işlemler, olağandışı ağ istekleri veya yüksek tutarlı transferler tespit edildiğinde, GüvenlikOtoritesi sınıfı otomatik olarak tetiklenmekte ve sistem yöneticisine anlık bildirim gönderilmektedir. Bu mekanizma, ağ tabanlı tehditlerin erken tespiti açısından kritik öneme sahiptir.

// Örnek: Singleton Pattern Uygulaması

```
public class SehirDenetleyicisi {  
  
    private static SehirDenetleyicisi instance;  
  
    // Private constructor ile dışarıdan nesne üretimi engellenir  
  
    private SehirDenetleyicisi() {}  
  
    public static SehirDenetleyicisi getInstance() {  
  
        if (instance == null) {  
  
            instance = new SehirDenetleyicisi();  
  
        }  
  
        return instance;  
  
    }  
}
```

Güvenlik ve Savunma Mekanizmaları

Sistem, "Security-by-Design" (Tasarım Yoluyla Güvenlik) prensibine göre şu sınıflarla korunmaktadır:

• **MFA (Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama):** Kullanıcı girişlerinde Random kütüphanesi ile üretilen dinamik 4 haneli SMS kodu, LoginValidator sınıfı tarafından doğrulanmaktadır. Bu yöntem, ağ üzerinden gerçekleştirilecek yetkisiz giriş denemelerine karşı ek bir güvenlik katmanı sağlamaktadır.

• **Anomaly Detector (Risk Analizi):** Ağ üzerinden gerçekleştirilen kripto para transferlerinde işlem tutarı belirlenen eşik değeri (Threshold) aştığında, sistem işlemi askıya almakta ve observer.notify() mekanizması ile güvenlik birimini uyarılmaktadır.

// Kritik Güvenlik Bloğu: Şüpheli İşlem Kontrolü

```
public void transferYap(double miktar) {  
  
    double RISK_LIMITI = 5000.0;  
  
    if (miktar > RISK_LIMITI) {  
  
        System.out.println("[UYARI]: Yüksek tutarlı işlem tespit edildi!");  
  
        guvenlikBirimineBildir(miktar);  
  
        return; // İşlemi durdur  
  
    }  
  
    // Normal işlem akışı devam eder  
  
    bakiye -= miktar;  
  
}
```

XIII. Bonus Çalışma: Observer Pattern ile Dosya İzleme ve E-posta Bildirimi

Proje isterlerinde belirtilen "Bonus Puan Gereksinimleri" doğrultusunda, DigiBank sisteminde veri bütünlüğü ve gerçek zamanlı izleme yeteneklerini artırmak amacıyla "Secure by Nostalgia" metodolojisi uygulanmıştır. Bu yaklaşım, sistem üzerinde gerçekleşen kritik veri değişikliklerinin ağ ve yazılım seviyesinde sürekli denetlenmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda, DigiBank uygulaması çalıştırıldığında kullanıcı kayıtları zaman damgası (timestamp) ile yerel bir .txt dosyasına aktarılmaktadır. Oluşturulan bu log dosyası, sistem üzerinde gerçekleşen işlemlerin izlenebilirliğini arttırmakta ve ağ üzerinden gerçekleştirilecek yetkisiz müdahalelerin tespiti için temel bir denetim kaynağı oluşturmaktadır. Geliştirilen modülde Observer Design Pattern (Gözlemci Tasarım Deseni) kullanılarak bu .txt dosyası sürekli olarak izlenmektedir. Dosyada herhangi bir değişiklik (yeni kullanıcı kaydı veya veri güncellemesi) tespit edildiğinde, Observer mekanizması otomatik olarak tetiklenmekte ve güncel log içeriği sistem yöneticisine e-posta aracılığıyla iletilmektedir. Bu yapı, gerçek zamanlı olay bildirimini sağlayarak ağ ve sistem güvenliği açısından hızlı müdahale imkânı sunmaktadır.

Aşağıda, uygulamanın çalışır haldeki görüntüsü, oluşturulan log dosyası ve Observer tetikleme sonucu gelen e-postanın kanıtları sunulmuştur.

Uygulanan Observer Mekanizması (Java Kodu):

```
public void dosyaIzleVeMailAt() {
```

// 1. Observer Pattern: Dosya deęişiklięini dinle

```
FileObserver observer = new  
FileObserver("musteriler.txt") {
```

```
@Override
```

```
public void onEvent(int event, String file) {
```

```
if (event == FileObserver.MODIFY) {
```

```
// 2. Deęişiklik algılandı, logları oku
```

```
String guncelLog = dosyaOku(file);
```

```
// 3. Yöneticiye e-posta gönder
```

```
EmailService.send("admin@digibank.com", "Log  
Güncellemesi", guncelLog);
```

```
System.out.println("[OBSERVER]:  
Dosya deęiştı, e-posta gönderildi.");
```

```
}
```

```
}
```

```
};
```

```
observer.startWatching();
```

```
}
```


Şekil 11: DigiBank.exe Çalışıyor

```
2025-12-26 14:00:01 - [SİSTEM]: DigiBank v1.0 Başlatıldı. Servisler aktif.  
2025-12-26 14:01:15 - [INFO]: Veritabanı bağlantısı sağlandı (Port: 3306).  
2025-12-26 14:02:30 - [USER_ADD]: Yeni Müşteri Kaydı Oluşturuldu -> Ad: Mehmet Yıl  
2025-12-26 14:03:45 - [USER_ADD]: Yeni Müşteri Kaydı Oluşturuldu -> Ad: Ayşe Kaya,  
2025-12-26 14:04:10 - [OBSERVER_EVENT]: Dosya deęişiklięi algılandı (MODIFIED).  
2025-12-26 14:04:12 - [MAIL_SERVICE]: Yöneticiye (admin@digibank.com) log raporu ,
```

Şekil 12: DigiBank Tarafından Oluşturulan Zaman
Damgalı Log (.txt) Dosyası İçerięi

DigiBank Observer Notification

Gelen kutusu

Buse Nur Karadeniz 00:23

alıcı: ben v

Türkçe diline çevir

Digibank uygulaması tarafından oluşturulan yeni log dosyası ekte iletilmiştir. Observer tasarım deseni kapsamında, txt klasörü geçek zamanlı izlenmiştir.

DigiBank_logs.txt

txt

Şekil 13: Observer Deseni ile Tetiklenen Otomatik E-
Posta Bildirimi ve Log Dosyası Eki

XIV.SONUÇ

Bu projede, modern akıllı şehir gereksinimlerini karşılayabilecek, güvenli, ölçeklenebilir ve modüler bir Dijital Bankacılık (DigiBank) sistemi tasarlanmış ve çalışır bir prototipi geliştirilmiştir. “Secure-by-Design” (Tasarım Yoluyla Güvenlik) prensibi temel alınarak oluşturulan mimaride; Singleton, Command, Observer, Adapter ve Template Method gibi yazılım tasarım desenleri etkin bir şekilde kullanılmıştır. Bu desenler sayesinde sistemin sürdürülebilirliği artırılmış ve yeni servislerin aęa entegre edilmesi esnek hale getirilmiştir.

Bu projede, modern akıllı şehir gereksinimlerini karşılayabilecek, güvenli, ölçeklenebilir ve modüler bir Dijital Bankacılık (DigiBank) sistemi tasarlanmış ve çalışır bir prototipi geliştirilmiştir. “Secure-by-Design” (Tasarım Yoluyla Güvenlik) prensibi temel alınarak oluşturulan mimaride; Singleton, Command, Observer, Adapter ve Template Method gibi yazılım tasarım desenleri etkin bir şekilde kullanılmıştır. Bu desenler sayesinde sistemin sürdürülebilirliği artırılmış ve yeni servislerin aęa entegre edilmesi esnek hale getirilmiştir.

Ayrıca, Bonus Çalışma kapsamında geliştirilen Observer Pattern tabanlı dosya izleme ve e-posta bildirim modülü sayesinde, sistem üzerinde gerçekleşen kritik veri deęişiklikleri gerçek zamanlı olarak izlenebilmiştir. Kullanıcı kayıtları ve log

dosyalarındaki güncellemelerin otomatik olarak raporlanması, DigiBank sisteminin yalnızca finansal işlemleri değil, kendi iç güvenliğini de otonom olarak denetleyebildiğini göstermektedir.

Sonuç olarak, DigiBank projesi; finansal teknolojiler, bilgisayar ağ güvenliği ve akıllı şehir altyapılarını bütünsel bir yapıda ele alan, siber güvenlik standartlarıyla uyumlu ve gerçek hayat senaryolarına (IoT, kripto para, bulut sistemleri) hazır bir çözüm olarak ortaya konmuştur.

KAYNAKÇA

- [1] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, ve J. Vlissides, Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1994.
- [2] Kali Linux, "Penetration Testing and Ethical Hacking Linux Distribution," [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.kali.org/>. [Erişim Tarihi: Aralık 2025].
- [3] Oracle, "Java Platform, Standard Edition Documentation," [Çevrimiçi]. Erişim: <https://docs.oracle.com/en/java/>.
- [4] İstanbul Beykent Üniversitesi, "Bil 401 Siber Güvenlik ve Büyük Veri Dersi Proje Yönergeleri," Güz 2025/2026.
- [5] OWASP, "OWASP Top Ten Web Application Security Risks," [Çevrimiçi]. Erişim: <https://owasp.org/www-project-top-ten/>.
- [6] Oracle VM VirtualBox, "User Manual & Documentation," [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.virtualbox.org/>.
- [7] "Secure by Design," CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency). [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.cisa.gov/secure-by-design>.